

UZLUKSIZ TA'LIMDA KASBGA YO'NALTIRISH TIZIMINI TASHKIL ETISH

Sh.T.Ergashev

Namangan muhandislik-qurilish instituti rektori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11147255>

Annotatsiya. Maqolada uzluksiz ta'lim tizimida kasbga tayyorlashni samaradorlik darajalarini belgilash, ularni baholash mezonlari va ko'rsatkichlarini aniqlash bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish masalalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: uzluksiz ta'lim, komponent, mezon, kasbiy faoliyat, motivatsion, kommunikativlik, kognitiv, refleksiv.

Аннотация. В статье переведены вопросы установления уровней эффективности профессионального образования в системе непрерывного образования, а также организации экспериментальных исследований по определению критериев и показателей их оценки.

Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональная деятельность, методическое обеспечение, профессиональный выбор, профессиональное решение, трудовые навыки.

Abstract. The article translates the issues of establishing levels of effectiveness of vocational education in the system of continuous education, as well as organizing experimental studies to determine criteria and indicators for their assessment.

Keywords: continuing education, professional activity, methodological support, professional choice, professional decision, labor skills.

Uzluksiz ta'lim muassasasi sharoitida kasbiy o'zini-o'zi belgilash va kasbga yo'naltirishni shakllantirishning pedagogik tizimini amalga oshirish uchun talabalar va ularning ota-onalari bilan kasbga yo'naltirish ishlariga katta e'tibor beriladi. Ota-onalar bilan ishlash kasbga yo'naltirish ishlarida muhim bo'g'in hisoblanadi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, ota-onalar odatda farzandlarining hayoti va kasbiy rejalarini aniqlashda faol ishtirok etadilar [1].

Oliy ta'lim muassasasining kasbga yo'naltirish ishlarining asosiy yo'nalishlari va oliy ta'lim muassasasining turli tarkibiy bo'linmalari uchun faoliyat mazmunini birlashtirish 1-jadvalda aks ettirilgan.

Shu sababli, talabalarning ixtisoslashtirilgan auditoriyalarda o'qishining birinchi yilida, kasb-hunarga yo'naltirish bo'limi va oliy ta'lim muassasasining inson resurslarini rivojlantirish bo'limi ota-onalar bilan tarbiyaviy ishlarni olib boradi, ularning maqsadi kasbiy o'zlikni shakllantirishdir [2; 3].

1-jadval.

Kasbga yo'naltirish tizimini tashkil etish faoliyati

Kasbga yo'naltirish ishlarining tarkibiy Universitetning tarkibiy bo'linmalari qismlari	
Kasbiy ta'lim	Mutaxassis chiqaruvchi kafedralar, o'quv bo'limi mutaxassislari
Professiografiya	o'quv bo'limi mutaxassislari, tegishli kafedra

Kasbiy maslahat	Mutaxassis chiqaruvchi kafedralar, psixolog
Kasbiy tanlov	Mutaxassis chiqaruvchi kafedralar, o‘quv bo‘limi mutaxassislari, tyutorlar.
Kasbiy moslashish (adaptatsiya)	Mutaxassis chiqaruvchi kafedralar, yoshlar bilan ishlash bo‘limi, liderlar jamoasi

Oliy ta’lim muassasasining kasbga yo‘naltirish tizimi an’anaviy va innovatsion ish shakllarini o‘z ichiga oladi.

Oliy ta’lim muassasasining kasbiy yo‘nalishi faoliyat tizimi sifatida quyidagi tarkibiy qismlarni o‘z ichiga oladi: kasbiy ta’lim (kasbiy ma’lumot), professiografiya, kasbiy maslahat, kasb tanlash, kasbiy moslashuv (adaptatsiya).

Ushbu tadqiqot davomida quyidagi tadbirlar amalga oshirildi:

-ixtisoslashtirilgan sinflarda hujjatlarni qo‘llab-quvvatlash kompleks tahlil (ixtisoslashtirilgan sinflar bilan tashkiliy hamkorlik to‘g‘risidagi shartnomalar; ota-onalar va umumiy o‘rta ta’lim muassasalari o‘rtasidagi shartnomalar; o‘quv dasturlari; ixtisoslashtirilgan fanlar va fakultativ kurslar dasturlari; akademik ta’lim va davomat jurnallari; ixtisoslashtirilgan sinflarda dars jadvali);

- ixtisoslashtirilgan sinflarda o‘quvchilar va ota-onalarning o‘quv jarayonidan qoniqish darajasini aniqlash.

Qoniqish darajasini aniqlash uchun biz turli usullardan foydalandik: ixtisoslashtirilgan sinf o‘quvchilari va ularning ota-onalari bilan suhbat, so‘rovnoma. So‘rovnomada 144 nafar ixtisoslashtirilgan sinf o‘quvchilari va bir xil miqdordagi ota-onalar ishtirok etishdi [4].

“Ixtisoslashgan sinflarda o‘quv jarayonidan qoniqish” muallif so‘rovnomalarining natijalarini tahlil qilib, biz 2-jadvalda keltirilgan natijalarni oldik.

2-jadval

Ixtisoslashtirilgan sinflarda o‘quv jarayonidan qoniqish darajasi

Qoniqish darajasi	O‘quvchilar			Ota-onalar		
	o‘rt. ball	O‘quvchilar soni	% hisobida	o‘rt. ball	Ota-onalar soni	% hisobida
Yuqori (3-4 ball)		7	13,7		5	8
O‘rtacha (2-3 ball)	2,5	27	59,3	2,4	24	54
Past (1-2 ball)		10	27,3		15	35

Talabalarning so‘rov natijalariga ko‘ra, 56,8% tajriba guruhida o‘qish ularni ongli ravishda kasb tanlashga tayyorlamaydi, deb hisoblaydi; 59% tajriba guruhida mashg‘ulotlariga qiziqish bildirmaydi; 68,2% kasbiy o‘z taqdirini o‘zi belgilash uchun barcha sharoitlar yaratilgan deb ishonmaydi; 70,4% tajriba guruhida o‘qish ularni hayotga boy va xilma-xil bo‘lishiga ishonmaydi [5].

Ota-onalar tadqiqot quyidagi natijalarni berdi: 63,6% barcha sharoitlar bolaning qobiliyatini rivojlantirish uchun sinfda yaratilgan, deb ishonmayman; 66,0% ixtisoslashtirilgan fanlarni o‘qitish darajasiga rozi emas; 77,0% ular yetarlicha oliy ta’lim muassasasi mutaxassisliklar haqida xabardor emas, deb ishonaman; 68,2% ixtisoslashgan sinfda o‘qish ularning hayotini boy va xilma-xil qilishiga ishonmaydi.

O‘rtacha, ixtisoslashtirilgan sinflarda o‘quv jarayoni bilan talabalar va ota-onalar mamnuniyat darajasi 2.5 va 2.4 ballni tashkil etmoqda [6; 7].

Shunday qilib, tajriba guruhida hujjatlarni qo‘llab-quvvatlashi va so‘rov natijalarini har tomonlama tahlil qilish abituriyentlar bilan ishlashning talab darajasida emasligi quyidagi sabablarni aniqlashga imkon berdi [8]:

Asosiy hujjatning yo‘qligi-ixtisoslashtirilgan fanlar bo‘yicha ixtisoslashtirilgan sinflar va dasturlar to‘g‘risidagi Nizomning mavjud emasligi, ixtisoslashtirilgan o‘qitish jarayonini boshqarilmaydigan, nazorat qilinmaydigan va tizimsiz qiladi.

2. Tajriba guruhida o‘qish rasmiy ravishda amalga oshiriladi. Talabalarning qiziqishlari va qobiliyatlarini hisobga, e‘tiborga olinmasligi oxir-oqibat talabalarning katta foizini o‘quv jarayonida nafaol (passiv) bo‘lishlariga olib keladi.

3. O‘quv dasturlarining takrorlanishi ko‘zga tashlandi.

4. Ixtisoslashtirilgan sinf o‘quvchilarining bilimlarini dastlabki, oraliq va yakuniy nazoratning yo‘qligi o‘qitish motivatsiyasining pasayishiga olib keladi.

5. O‘qitish jarayonida ilmiy, ijtimoiy, sinfdan tashqari ishlar e‘tiborga olinmasligi kuzatildi.

6. Oliy ta‘lim muassasasining tarkibiy bo‘linmalarining talabalar va ularning ota-onalari bilan yaqin aloqa mavjud emas.

Yuqorida muhokama qilingan talabalarning kasbiy o‘zini o‘zi anglashining nazariy va uslubiy jihatlari, raqobatbardosh tanlovning pasayishining aniqlangan sabablari, ixtisoslashtirilgan sinflarda talabalarning ta‘lim sifatidan qoniqishning past darajasi, shuningdek, kichik yoshdagi talabalar orasida sezilarli pasayish, oliy ta‘lim muassasasi bitiruvchilarining o‘z kasbida ishlashni istamasligi abituriyentlarning kasbiy o‘zini o‘zi anglashini shakllantirish va ko‘p bosqichli uzluksiz ta‘lim muassasasida talabalarni kasbiy yo‘naltirish va pedagogik qo‘llab-quvvatlash uchun yaxlit pedagogik tizimni ishlab chiqish zarurligiga olib keldi [9].

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4545884>.
2. Джураев Р.Х. Организационно-педагогические основы интенсификации системы профессиональной подготовки в учебных заведениях профессионального образования: Автореф. дисс. ... док.пед.наук - СПб.: 1995. - 43 с.
3. Ergashev Sh. Respublikasida ўқувчиларни касб-хунарга йўналтиришнинг ташкилий асослари // «Maktab va hayot» ilmiy-metodik jurnaliga ilova. 2006. 1-son. 18 b.
4. Ergashev Sh. Uzluksiz ta‘lim tiizimida kasbga yo‘naltiirishning nazariy asoslari // “Xalq ta‘limi” journali. 2021. 5-son. B.10-13 .
5. Ergashev Sh. Kasbga uzluksiz yo‘naltirishni tashkil etish usullari // NamDU ilmiy axborotnomasi. 2023. 12-son. B. 878-883.
6. Ergashev Sh. O‘zbekiston Respublikasi ta‘lim tizimida uzluksiz kasb-hunarga yo‘naltirish (dasturiy konsepsiya) // “Xalq ta‘limi” journali.
7. 2023. 2-son. B.116-122..
8. Ergashev Sh. Uzluksiz kasbiy ta‘lim tizimini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik shart-sharoitlari // “Pedagogika” ilmiy-nazariy va metodik jurnal 2024. 1-son. B.22-26.

9. Ergashev Sh. Uzluksiz ta’lim tizimida kasbga yo‘naltirishni amalga oshirish metodikasi // “Uzluksiz ta’lim” ilmiy-uslubiy jurnal. 2024-yil 1-son. B. 74-78..
10. Эргашев Ш.Т., Каххаров А.А., Абдуллаева Н.Х., Неусыпин К.А. Селезнева М.С. Система опережающей подготовки специалистов для промышленного комплекса Узбекистана / Монография. Издательство “Ар-жуманд медиа”. Наманган, 2023, с. 204.